

J. GURVICH SOTSILOGIYASIDA DIALEKTIK GIPEREMPIRIZM**Suvonqulova Gulnoza**

Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat O‘zbek tili va adabiyoti universiteti Sotsiologiya
yo‘nalishi 101-guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11287790>

Annotatsiya. Maqolada J. Gurvich sotsiologiyasida dialektik giperempirizm haqidagi ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit sózlar: sotsiologiya, giperempirizm, dialektik harakat, individual amaliyot, marksistlar va sotsialistik harakat, ijtimoiy voqelik, sivilizatsiya.

J. GURVICH DIALECTICAL HYPEREMPIRICISM IN SOCIOLOGY

Abstract. The article presents information about dialectical hyperempiricism in the sociology of J. Gurvich.

Key words: sociology, hyperempiricism, dialectical movement, individual practice, Marxists and socialist movement, social reality, civilization.

Ю. ГУРВИЧ ДИАЛЕКТИЧЕСКИЙ ГИПЕРЭМПИРИЗМ В СОЦИОЛОГИИ

Аннотация. В статье представлены сведения о диалектическом гиперэмпиризме в социологии Ю. Гурвича.

Ключевые слова: социология, гиперэмпиризм, диалектическое движение, индивидуальная практика, марксисты и социалистическое движение, социальная реальность, цивилизация.

Georgiy Davidovich Gurvich (Georges Gurvich; fransuz. Georges Gurvitch, 1894, Novorossiysk - 1965, Parij) - rus huquqshunosi va fransuz sotsiologi - pozitivist. Ba'zi mualliflar, shuningdek, Moris Hauriouni institutsionalistlar va talabalar sifatida tasniflashadi.

“Ijtimoiy voqelikka o‘xshash, o‘zi dialektik harakat bilan bir xil bo‘lgan to‘g‘ridan-to‘g‘ri tajriba - bu odamlarning sa’y-harakatlari - biz, guruhlar, sinflar, dunyo jamiyatlari, ularning dunyodagi o‘rnini tushunish uchun, to‘siqlarga moslashish va ularni engib o‘tish, o‘zini va o‘z muhitini o‘zgartirish tajribasi - bu ham jamoaviy, ham individual amaliyot, jumladan, moddiy ishlab chiqarish, sivilizatsiya mahsulotlarini ishlab chiqarish va nihoyat, Marks aytgan inson, jamiyat va ijtimoiy tuzilmalarni ishlab chiqarish haqida.

GURVICH HAYOTI VA IJODI

Georgiy Davydovich Gurvich (keyingi o‘rinlarda - J. Gurvich) 1894-yil 20-oktyabrda (yangi uslub bo‘yicha 2-noyabr) Novorossiyskda tug‘ilgan.

1912-yilda J. Gurvich Riga Nikolayev gimnaziyasining sakkiz yillik kursini tugatdi. J. Gurvichning xotiralaridan ma'lumki, u 14 yoshida maktab o'quvchisi sifatida falsafa va sotsiologiyaga oid ko'plab asarlar o'qigan; bunga mashhur marksistlar va sotsialistik harakat yetakchilari: K. Marks, F. Engels, J. Kautskiy, G. Plekhanov, V. Lenin, M. Shtirnerning kitoblari ham kiradi. 1912-yildan to Birinchi jahon urushi boshlangunga qadar u har yili yozda Germaniyaga borib, u yerda neokantchilarning ijodi bilan intensiv tanishgan.

1912-yil iyun oyida J. Gurvich Yuryev universitetining yuridik fakultetiga o'qishga kirdi va u yerda birinchi semestrda oltinchi semestrgacha professor A. S. Yashchenko, F. V. Taranovskiy, M. E. Krasnozhen, L. A. Shallandiyadan saboq oldi. huquq, rus huquqi tarixi, huquq falsafasi, rim huquqi tarixi, siyosiy iqtisod, statistika, cherkov, davlat, tijorat huquqi.

1914-yil avgust oyida Zh Gurvich Petrograd universitetiga o'qishga kirishdi. 1915-yil 13-avgustda olti semestri tugatgandan keyin u yerga ko'chirildi.

Petrograd universiteti professorlari orasida Zh Gurvichga taniqli rus huquqshunosi L. I. Petrajitskiy ta'sir ko'rsatdi. L. I. Petrajitskiyning seminarida J. Gurvich S. I. Gessen bilan uchrashdi va keyin do'stlashdi.

1928-yilda J. Gurvich Fransiya fuqaroligini oldi. Bu aqlli harakat edi. J. Gurvich Rossiyani tark etib, uzoq vaqt davomida bu tugashiga va tez orada qaytishga umid qilgan birinchi to'liq rus muhojirlarining asosiy qismiga xos optimizmni ko'rsatmadi. Bu bilan tugamadi, Rossiyadagi yangi tuzum, aksincha, kuchayib borardi.

Shu bilan birga, J. Gurvich rus muhojiratining jamoat hayotida ishtirok etishni to'xtatmadi. Parijda nashr etiladigan yetakchi ijtimoiy-siyosiy va adabiy "Zamonaviy eslatmalar" jurnalida J. Gurvich 1924-yildan boshlab "Sotsializm mafkurasi zamonaviy nemis adabiyoti nurida" (1924. 18-jild) maqolalari bilan chiqdi. "Davlat va sotsializm" (1925. G. 25), "Fransuz sindikalizmi mafkurasidagi so'nggi evolyutsiya" (1925. No 24), "Prudon va zamonaviylik" (1927. T. 39), "Bolshevizm va tinchlanish. Yevropaning" (1925. T. 26), "Demokratiya kelajagi" (1927. 32-jild), "Etika va din" (1926. 29-jild), "Sotsializm va mulk" (1928. 36-jild), «Mulk va sotsializm» (1929. 38-jild) va boshqalardan tashqari, «Zamonaviy eslatmalar»da N. N. Alekseev, N. A. Berdyayev, B. P. Vysheslavtsev, M. Yazerson, T. G. Masaryk, F. V. Tarnavskiy. J. Gurvichning "Sovremennye Zapiski" dagi so'nggi nashri - B. P. Vysheslavtsevning "O'zgartirilgan Eros etikasi" kitobiga sharh 1932-yilda nashr etilgan.

Bundan tashqari, J. Gurvich Parijdagi Xalqaro huquq sotsiologiyasi institutining bosh kotibi (1931-1940) va Parijning "Archives de philosophie du droit et de sociologie juridique" jurnalining muharriri bo'lgan.

Germaniya bilan urush boshlanganda J. Gurvich fransuz armiyasi safiga qo‘shildi va Fransiya tomonida, 1940-yil 20-iyundagi sulhdan so‘ng (aslida fransuzlarning 2/3 qismi taslim bo‘lib, bosib olinishini anglatardi) jangovar harakatlarda qatnashdi. fashistlar Germaniyasi tomonidan hududni bosib olish va Pétain qo‘g‘irchoq hukumatining bo‘sh zonasini shakllantirish) va demobilizatsiya yana hijrat qilishga majbur bo‘ldi.

1940-yilda Gitler tomonidan bosib olingan G‘arbiy Yevropadan u AQShga, Nyu-Yorkka ko‘chib o‘tdi. 1941-yilda u erkin Fransiya hukumati homiyligida Nyu-Yorkda Erkin oliy maktabni (Ecole libre des Hautes Etudes) tashkil etishda ishtirok etdi va uning qoshidagi Fransiya Sotsiologiya institutiga rahbarlik qildi. Ushbu institutda olib borilgan tadqiqot va muhokamalarning asosiy mavzusi urushdan keyingi Fransiya tuzilishi muammolari edi. 1944-yilda J. Gurvich bo‘lajak IV Respublika Konstitutsiyasi loyihasini tayyorlashga ko‘maklashish maqsadida Ijtimoiy huquqlar deklaratsiyasi matnini tuzdi va nashr etdi. 1944-45 o‘quv yilida Gurvich Garvard universitetida bilim sotsiologiyasi kursidan dars berdi.

Harbiy harakatlar tugagandan so‘ng, J. Gurvich 1945-yil sentyabr oyida yana Fransiya qaytib keldi va u yerda Sorbonna professori lavozimini egalladi. Shu paytdan boshlab J. Gurvich fransuz sotsiologiyasining markaziy vakillaridan biriga aylandi.

1946-yilda u Milliy ilmiy tadqiqotlar markazi (Centre national de la recherche scientifique) laboratoriyasiga tegishli bo‘lgan Sotsiologik tadqiqotlar markazini (Le centre d'etudes sociologiques) yaratdi va o‘sha yili Xalqaro jurnalni nashr eta boshladi. Sotsiologiya jurnali (Les cahiers internationaux de sociologie), bu Sotsiologik yilnoma (L'annee sociologique) qayta paydo bo‘lgunga qadar (1949-1953) yagona sotsiologik jurnal bo‘lib qoladi.

1948-yildan J. Gurvich Parij universitetining sotsiologiya professori va Oliy amaliy tadqiqotlar maktabi (L'ecole pratique des Hautes etudes) direktori. 1960-1963-yillarda Fransiyadagi Milliy ilmiy tadqiqotlarni muvofiqlashtirish markazining Sotsiologiya va demografiya komissiyasi raisi lavozimida ishlagan.

Shuni ta’kidlash kerakki, J. Gurvich hech qachon sof akademik olim bo‘lmagan. Aksincha, u 1917-yildagi rus inqilobi voqealarida, harbiy harakatlarda (Fransiyada) va fashizmga qarshi harakatda qatnashganligi, buning uchun u 1917-yilgi rus inqilobi va fashizmga qarshi harakatdagi ishtiroki faktlaridan dalolat beradiki, u siyosiy faol bo‘lgan.

J. Gurvich 1965 yil 10 dekabrda Parijda vafot etdi.

J. Gurvichning asosiy asarlari: “Russo ijtimoiy falsafasi” (1917), Fichtening “Konkret axloq” (1925), “Demokratiya kelajagi” “Zamonaviy eslatmalar”, “Nemis falsafasining hozirgi tendensiyalari” (1930), “Ijtimoiy huquq g‘oyasi” (1932), “Hozirgi zamon va ijtimoiy huquq g‘oyasi” (1932); “Huquqiy tajriba va huquqning plyuralistik falsafasi”, (1936); “Nazariy axloq va

axloq fani” (1937); “Sotsiologiyadan esse” (1938), “Huquqiy sotsiologiyaning elementlari” (1940); “XX asrda sotsiologiya” (1945), “Huquq sotsiologiyasi” (1947) (Nyu-York), “Ijtimoiy huquqlar deklaratsiyasi” (1946), “Industrializatsiya va texnokratiya” (1949) (tahrirlangan), “Sotsiologiyaning dolzarb masalalari” (1950); “Ijtimoiy determinizm va inson erkinligi” (1955), “Sotsiologik traktat” (1958, 1960), “K.Marksdan hozirgi kungacha ijtimoiy sinflar kontseptsiyasi” (1958), “Sotsiologiyaning zamonaviy kasbi” (1958), “Dialektika va sotsiologiya” (1962), “Bilishning ijtimoiy asoslari” (1967), “Mening intellektual yo‘lim” (1968).

J. GURVICH SOTSILOGIYASIDA DIALEKTIK GIPEREPORIZM

Fransiyada Ikkinchi jahon urushidan keyin o‘tgan asrda fransuz sotsiologiyasida qayd etilgan asosiy yo‘nalishlar qayta ko‘rib chiqilmasa ham saqlanib qolgan. Shunday qilib, Gurvich marksizmga asoslangan sxemalarni birlashtirishga va yengishga harakat qildi. Qarama-qarshi pozitsiyani egallagan R.Aron fanda liberal intellektual an‘anaga qaytishga chaqirdi. Ikki figura: J. Gurvich va R. Aron bu davrda ijtimoiy fanlarda mutlaqo boshqa ikki yondashuvni ifodalaydi.

Zamonaviy tadqiqotchilar ta’kidlashicha, uchta eng ko‘zga ko‘ringan rus sotsiologlari - birinchi to‘lqinning emigrantlari (biz P. A. Sorokin, N. S. Timashev va G. D. Gurvich haqida gapiramiz), ikkinchisining tarjimai holi eng kam o‘rganilgan. Sankt-Peterburg universiteti bitiruvchilarining bu yorqin uchligining eng kichigi J. Gurvich haqidagi ma’lumotlarning deyarli yagona manbai uning vafotidan keyin chop etilgan “Mening intellektual yo‘lim” nomli qisqacha memuar maqolasidir.

Unga yaxshi ma’lum bo‘lgan nemis falsafasining ikkita muhim asari: uning J.Fixte falsafasiga oid kitobi, u G.Gegelning aql (aql) va tarixni uyg‘unlashtirishning progressiv harakatida dialektikasini yoydi, ikkinchisi esa ijtimoiy huquq bo‘yicha o‘ylangan va yozilgan narsalarni jamlagan. Gratius va G. Leybnits o‘rtasida xususiy ijtimoiy guruhlarining qonuniyligi va muxtoriyati, uning ishinig boyligini juda yaxshi ifodalaydi.

J. Gurvich idrok muammolarini o‘rganish va axloq sohasidagi tadqiqotlari bilan ham ilmiy jamoatchilik e’tiborini tortadi.

Sotsiologik tushuncha

Ammo umumiy sotsiologik nazariya sohasida ham Gurvichning ishi juda keng ko‘lamli ko‘rinadi. Uning eng muhim asarlari: “Ijtimoiy determinizm va inson erkinligi” (1955), “Dialektika va sotsiologiya” (1962), “Sotsiologiyaning zamonaviy kasbi”, “K. Marksdan hozirgi kungacha ijtimoiy sinflar konseptsiyasi” (1958), “Bilimlarning ijtimoiy doirasi” (1967). Bundan tashqari, J. Gurvich rahbarligida “XX asrda sotsiologiya” (1945), “Industrializatsiya va texnokratiya” (1949), “Sotsiologik traktat” (1958, 1960) kabi bir qator yirik jamoaviy ishlar nashr etildi.

Fransuz sotsiologiyasining sof empirizmga yo‘naltirilganligi J.Gurvichni juda xavotirga soldi, shuning uchun uning fikricha, sotsiologiya, eng avvalo, ikkita xavfdan qutulishi kerak edi: sof analitik empirizm (J.Stetsel e‘lon qilgan) va faqat spekulativ nazariya. U, shuningdek, sotsiologiyani haddan tashqari amerikalashtirishga qarshi chiqadi - shu maqsadda u 1956-yilda (belgiyalik A. Jan bilan birgalikda) Frankofoniya sotsiologlarining xalqaro assotsiatsiyasini, shuningdek, durkgeymizm, marksizm, strukturaviy funksionalizm va strukturalizmni o‘z ichiga olgan noqulay nazariy tizimlashtirishni yaratdi. Uning fikricha, sotsiologiyada nominalizm, determinizm va dogmatizmni ham yo‘q qilish kerak.

K. Marks va P. Prudondan J. Gurvich ijtimoiy qarama-qarshiliklarni tahlil qiladi, lekin bundan tashqari, ularning institutlardan yashiringan ijtimoiy dinamizm haqidagi fikri, ijtimoiy tuzumning sababiyligini o‘rnatishga imkon beruvchi diffuz qarshiliklarni tahlil qilishga urinish. Bu tadqiqotlar harakat nazariyotchilari K.Sen-Simon, P.Prudon, I.Fixte asarlarini tahlil qilish orqali institutlarga, jamiyatga, davlatga qarshi harakatchan va inert qo‘zg‘alish dialektikasining yangi asosini topishni maqsad qilgan. . Jamoatchilik muammolariga bag‘ishlangan ikkita dissertatsiyasi.

Huquqlar (1931) bu g‘oyalarni yorqin tasvirlaydi: transsendental huquq nazariyalariga qarshi bahs yuritar ekan, u ijtimoiy guruhlar va jamoat birlashmalari davlat avtokratiyasiga qarshi qaratilgan yangi huquqlarni qanday yaratishiga misollar keltiradi.

P.Prudon va K.Marks an‘analariga ko‘ra, J.Gurvich global jamiyatlarni tahlil qilishni sotsiologiya oldiga vazifa qilib qo‘yadi va to‘liq aks ettirish bilan bog‘liq bo‘lmagan parcha-parcha ishlarga o‘zining ishonchsizligini bildiradi. Shu bilan birga, u M.Maussning umumiy ijtimoiy fakt kontsepsiyasining ahamiyatini alohida ta‘kidlaydi, bu tushuncha alohida hodisalarni o‘rganishga qaratilgan, lekin ayni paytda ularni global jamiyat ma‘nolari bilan bog‘liq holda ko‘rib chiqadi.

Uning ijtimoiy konsepsiyasi, bir qarashda, realistik va plyuralistik bo‘lib ko‘rinadi, sotsiolog hodisalarning empirik yuzasi ostida ularning chuqurligining turli darajalarini kashf etishi, hech qachon yakuniy kontseptualizatsiya bilan cheklanmasligi va ularni tasniflash masalasini bir ma‘noda qo‘yishi kerak. umumiy ijtimoiy hodisalar sifatida. Gurvich dialektik yoki relyativistik giperempirizmni tan oladi, u tajribani nazariylashtirish bilan, tushuntirishni tushunish bilan, empirik bilan nazariy jihatdan o‘zaro munosabatlarda bog‘laydi, shuningdek, shaxs va ijtimoiy (jamoat) o‘rtasidagi har qanday qarama-qarshilikni taqiqlaydi.

Shunday qilib, bir necha o‘n yilliklar davomida J. Gurvich ijtimoiy voqelikni bilishga bo‘lgan yondashuvini rivojlantirdi va uni dialektik giperempirizm deb atadi.

O‘z qarashlarini dialektik giperempirizm deb atagan J.Gurvich G‘arb sotsiologiyasidagi formal deduktiv nazariyalar va empirizmni rad etib, relativizm va plyuralizm ruhida talqin qilingan sotsiologiyani dialektika asosida qurishga intildi.

Qayd etish joizki, J. Gurvich Fransiyada dialektik sotsiologiyaning yetakchi vakillaridan biri hisoblangan. U dialektik giperempirizmni yuksaltirishni istab, uning fikricha, qat‘iy sotsiologik sxemani taklif qildi. U ijtimoiy voqelikni aniq takrorlashi kerak edi.

Dialektik giperempirizm metodologik ma‘noda insonni o‘rganishga yondashishda ilgari qabul qilingan har qanday falsafiy pozitsiyani rad etishga yo‘naltirishni, ontologik nuqtai nazardan esa, inson tajribasini o‘z asoslari bo‘yicha xilma-xil va doimiy ravishda yangilanib turadigan deb talqin qilishni anglatardi.

K. Marks va marksistlar hamma narsani juda soddalashtirayotganiga ishongan J. Gurvich tahlilning murakkab vositalaridan foydalanishga chaqirdi. Jamiyatni qat‘iy asos va ustki tuzilma doirasiga qisqartirish mumkin emas, shuning uchun E.Dyurkgeym yoqlagan morfologik darajadan boshlab, bilim va mafkuralarning turli shakllarini o‘rganishgacha bo‘lgan tahlil bosqichlarini ko‘paytirish kerak, qaysi ham jamiyat taraqqiyotini o‘zgartiradi va ta‘sir qiladi. Xuddi shunday, sinfiy kurash dialektikasi orqasida shiddatli to‘qnashuvlardan tortib, ularning tinchroq shakllarigacha bo‘lgan boshqa ijtimoiy munosabatlar dialektikasini ko‘rish kerak. Shuning uchun ham J. Gurvich sotsiologiyada radikal empirizm (dialektik giperempirizm), ya‘ni ijtimoiy hayotning o‘ziga xos shakllarini o‘zgartirishga hurmatli munosabatni ilgari suradi.

Bunday sotsiologiya, shubhasiz, inqilobiy harakatlar bilan bog‘liq edi. Byurokratik sotsializmni juda tanqid qilgan J. Gurvich Prudonning federalizm g‘oyasiga qo‘shiladi va kapitalizm o‘zini o‘zi boshqarish tamoyillari asosida qurilgan markazlashmagan demokratiya bilan almashtiriladi, deb hisoblaydi . 1960-yillarda u Fransiya va Yugoslaviyada o‘zini-o‘zi boshqarishni yaratishga urinishlarni yangi siyosiy shakllarning boshlanishi sifatida ko‘rdi.

U taklif qilayotgan usul ham konseptualizmdan, ham subyektiv nominalizmdan uzoqlashadi. J. Gurvich tomonidan taklif qilingan bu maxsus, maxsus tushunilgan dialektik usul edi. uning rejasiga ko‘ra, mavzu va ob‘ekt, tadqiqotchi va tadqiqotchi muammosini hal qilish uchun mo‘ljallangan.

Olimning o‘zi ta‘kidlaganidek, aniqlab bo‘lmaydigan va ajratib bo‘lmaydigan elementlarda yotgan istiqbollarni o‘zaro bog‘lashning dialektik usuli, ularning asl immanentligi shunchalik kuchli bo‘lib, u simmetriya yoki parallelizmga ko‘proq yoki kamroq energetik tarzda namoyon bo‘ladi, aynan shu yerda. sotsiologik determinizm va inson erkinligi, ham jamoaviy erkinlik, ham shaxsiy erkinlik o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rganishda usulni qo‘llash sohasi. Bu, masalan, inson erkinligining eng qizg‘in darajalari (ixtiro, qaror, ijod) va sotsiologik

determinizmning eng aniq ifodalari (boshqaruv, rejalashtirish) bevosita aloqada bo'lgan holat. Shunday qilib, ijtimoiy determinizm ozodlik va erkinlikning ongli boshlanishiga aylanadi.

Ushbu maxsus uslubiy uslub bizga jamoaviy mavjudotni qurishda va yashirin dinamizm, turli munosabatlarni anglash va har safar boshqa ma'no bilan jonlangan guruhlarining avtonomiyasida "qidirish" imkonini beradi. Konsentrlangan relyativizm va ortib borayotgan plyuralizm erkinlik institutlari va ratsionallik tushunchalarini dogmasiz doimiy qayta qurish bilan birga keladi.

Shuning uchun empirik dialektik izlanishning bunday istiqbolini belgilash orqali, J.Gurvich fikricha, ijtimoiy tuzilmaviy determinizmlar, universal determinizmlar va mikro-determinizmlar, sotsiologik xususiy determinizmlar (xususiy guruhlar va ijtimoiy sinflar) plyuralizmini o'rganish mumkin. global sotsiologik determinizmlar; Bu murakkab ierarxiyalarni qurish orqali amalga oshiriladi

Ijtimoiy voqelikni o'rganish usullari jamiyatlarning turlariga qarab farqlanadi. Xuddi shu tarzda, inson erkinligining turli darajada, ijtimoiy determinizm girdobiga kirib borishi yoki ongli ravishda aralashuvi uchun ochiladigan ko'plab usullarni kashf qilish mumkin.

J. Gurvich darhol "tashlab qo'ygan" narsa, uning fikricha, ilmiy determinizmning talqini juda noto'g'ri; bu talqin nafaqat qo'llash sohasi cheklangan (qonun, ehtimollik hisobi, sababiy bog'liqlik - bularning barchasi turli xil bo'lishi mumkin) xususiy texnik protseduralar bilan bog'liq emas, balki uni "yagona" monizm va ratsionalistik idealizm bilan ham aniqlaydi. va universal tartib" yoki "tabiat" va u mos yozuvlar shartlari kabi asosiy holatni unutadi.

Determinizmning haqiqiy inqirozi, uni yengish avjida, determinizmni u boshqarishi kerak bo'lgan real va konkretlik doirasidan ajratib bo'lmaydi, shuningdek, u mavjud bo'lgan vaqtlarning ko'pligini anglashdadir. joylashgan. Bu ma'lum bir fan tomonidan o'rganilayotgan har bir o'ziga xos dunyoga va hatto unga nisbatan qiziqish uyg'otadigan turli o'lchovlarga qarab, har bir o'ziga xos olamdan farq qiladigan cheklangan, nisbiy determinizmlarning plyuralizmiga olib keladi. Bu yerdan bugungi kunda sotsiologiyaga xos bo'lgan vazifa kelib chiqadi: "mintaqaviy determinizmning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashtirish, tegishli savollarni qo'yish va aniqlashning texnik usullari ijtimoiy tiplarning tarmoqlariga qarab farqlanishini hisobga olgan holda, faqat boshqa usullarga o'tish, masalan, ijtimoiy determinizm cheklovlarini tasodifiy va inson erkinligining o'zaro ta'siriga ko'ra tasvirlashga urinish".

Shunday qilib, tipologik metodga umuminsoniy ahamiyatga ega bo'lgan J. Gurvich mikrosotsial determinizmlarni (yoki turlarini), xususiy guruhlarining determinizmlarini, ijtimoiy sinflar va global jamiyatlarning determinizmlarini (ijtimoiy voqelikning gorizontaal bo'linishi) aniqlaydi.

Ijtimoiy voqelikni Z. Gurvichning fikricha, uch xil usulda o'rganish mumkin.

Ushbu usullarning birinchisi - tizimlashtirish va tahlil qilish - odatda amaliy maqsadlarni ko'zlaydi va yaxlitlikdan ko'proq yoki kamroq sun'iy ravishda ajratilgan ijtimoiy voqelik darajalaridan biriga qaratilgan. Bu ko'pgina maxsus ijtimoiy fanlarning usuli, masalan, huquq fanlari.

Ikkinchi usul - individuallashtirish (singularizatsiya) ikkita maxsus ijtimoiy fanlarda qo'llaniladi: tarix va etnografiya. Bunga arxaik jamiyatdagi urug' yoki oila misol bo'la oladi.

Nihoyat, uchinchi usul sotsiologiya fanining asosiy metodi hisoblangan sifat va diskret tipologiya usulidir. Ikkinchisi, J. Gurvichning fikriga ko'ra, ijtimoiy voqelik turlarining uchta toifasini o'rganadi: mikrosotsiologik tiplar, xususiy guruhlar turlari, ijtimoiy sinflar va global jamiyatlar.

Turlarning birinchi toifasi turli xil ijtimoiy aloqalarni yoki Gurvichning so'zlariga ko'ra, u bir yuz ellikdan ortiq turli xil "sotsiatsiya ko'rinishlarini" ifodalaydi. Bular eng mavhum va umumiy turlardir.

Ikkinchi toifa - qisman, bir yoki ko'p funktsiyali bo'lgan jamoaviy birliklarni tashkil etuvchi yaxlit ijtimoiy hodisalar turlari. Bu turlar tuzilgan yoki tuzilgan.

Turlarning uchinchi toifasiga suprafunksional bo'lgan va xususiy guruhlarining makrokosmoslarini ifodalovchi integral ijtimoiy hodisalar turlari kiradi. Bu turlar eng aniq va tarixiy mavjudlikka eng yaqin, ya'ni juda kamdan-kam hollarda takrorlanadi.

Ijtimoiy voqelikning barcha uch xil turlari, Gurvichning fikricha, bir-birini to'ldirishning dialektik munosabatida. Sotsiologik metodning o'ziga xosligi, uning nuqtai nazaridan, ijtimoiy voqelikning barcha darajalari, o'zgarishlari va tarmoqlarini (strukturaviy, tuzilgan, tuzilgan) doimo hisobga olishdir. Gurvich tadqiqot tahlilining ma'lum bir mantiqini taklif qiladi, bu esa pirovardida uni sotsiologiya, uning predmeti va vazifalarini belgilashga olib keladi.

Shunday qilib, bir vaqtning o'zida determinizmning umumiy, asosiy muammosi faqat uni ifodalovchi texnik usullar va usullardan (masalan, sabab qonunlari, funktsional qonunlar, evolyutsiya qonunlari, statistik qonunlar, yagona nedensellik va boshqalar) mustaqil ekanligini ko'rsatishga harakat qilmoqda. funktsional kovariantlar va korrelyatsiyalar, tendentsiyali qonuniyatlar, agregatdagi to'g'ridan-to'g'ri integratsiya), Gurvich, bir tomondan, ijtimoiy voqelikning chuqurlik darajasiga, ikkinchi tomondan, shakllariga mos keladigan mavhum ijtimoiy determinizmlarning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashtirishga harakat qildi. xushmuomalalik. Shunday qilib, u determinantlarni o'rgandi.

Sotsiologiya fani morfologik va ekologik bazaning minizmlari: uyushgan ustki tuzilmalar, modellar, qoidalar, belgilar, ma'nolar, ijtimoiy rollar va jamoaviy munosabatlar, ramzlar, g'oyalar,

jamoaviy qadriyatlar, axloqiy tamoyillar (nihoyat, tafakkur). Keyin u ijtimoiy mikrodeterminizmlarga o'tdi va ularni birlashtirishga harakat qildi: omma, jamoalar, jamoalar.

Keyin u alohida guruhlar va ayniqsa, ijtimoiy sinflar (uning fikricha, tizimli va asosan tuzilgan) determinizmlarini ko'rib chiqish uchun ushbu struktur determinizmlarni qoldirdi.

Shu bilan birga, u dialektik giperempirizm usuli ijtimoiy sinflar - birlashishning makrokosmoslari sahnaga chiqqanda "yuzaga chiqadi", deb hisoblaydi. Ijtimoiy sinflarning qisman determinizmlari o'zlari va ularni o'z ta'siriga bo'ysundirishga harakat qilayotgan global tuzilmalar determinizmlari o'rtasida ochiq kurash olib boradilar.

Xulosa qilib aytganda "Fixtning huquq etikasi va falsafasi bo'yicha men tayyorlayotgan dissertatsiyani (Praga akademik guruhida himoya qilish uchun) muvaffaqiyatli yakunlash uchun aniq bo'lgan mutlaq zaruratni hisobga olib, Berlinda uzoq vaqt qolishim va keyin Parijga sayohat qiling, 1923-1924-yil o'quv yilining har ikki semestriga, ya'ni 1924-yilning 1-avgustiga qadar ta'tilga ruxsat berishimni so'rash sharafiga muyassar bo'ldim", deb yozadi u 1923-yil 8-oktyabrdagi xatida.

Xuddi shu maktubda u "ta'til paytida tegishli maoshdan voz kechishga tayyorligini" bildirdi. Talab qanoatlantirildi. Chexoslovakiya Respublikasida rus talabalarini o'qitish qo'mitasining o'quv kengashi "1923-yil 24-noyabrdagi yig'ilishida dotsent G. D. Gurvichning bo'sh ish o'rnini bepul va almashtirilishi kerak" deb hisoblashga qaror qildi. 1924-yil 15-iyulda yuridik fakulteti dekani **D. D. Grimm** "G. D. Gurvichning Pragaga qaytish istagi haqida" savolni ko'tardi va 29- dekabrda Rossiya yuridik fakulteti yig'ilishida uning "to'g'risida" bayonoti. joriy o'quv yilida umumiy nazariya kursini o'rgatish niyati" e'lon qilindi va bu e'tiborga olindi".

Ammo bu safar G.D.Gurvich Pragada uzoq qolmadi. 1925-yil 27-oktabrda fakultet uning shu yilning 1-noyabridan boshlab bir yillik ta'til berish haqidagi iltimosini ko'rib chiqdi. 1926 yil 1-noyabrgacha "Chexoslovakiya Tashqi ishlar vazirligining buyrug'i bilan ish haqini saqlab qolgan holda Parijga xizmat safari tufayli". Ular shunday qarorga kelishdi: "Fakultet tomonidan dotsent G. D. Gurvichning unga bir yillik ta'til berish haqidagi iltimosini qondirish uchun hech qanday to'siq yo'qligini tan olish". 1926-yil 30-iyunda ta'til yana bir yilga uzaytirildi.

Shunday qilib, 1922-yildan beri G. D. Gurvich Rossiya yuridik fakultetidagi o'quv jarayonida ishtirok etmadi, ammo u dotsent sifatida ro'yxatga olingan. G. D. Gurvich 1928-yil 16-yanvarda Parijdan Pragadagi rus yuridik fakulteti dekani, professor A. A. Vilkovga yo'llagan maktubida shunday yozadi: "1927-yil 31- dekabrda mening ta'tilim tugadi va bilishimcha, vazirlik. ta'tilimni uzaytirish haqida hali qo'mitaga xabar bermadi. Ayni paytda, norasmiy ravishda, dekabr oyida Frantsiya rasmiylariga vazirlik mening ta'tilimni uzaytirishimga hech qanday to'siqinlik qilmasligi haqida xabar berilgan edi. 21-yanvar kuni men Sorbonnada frantsuz tilida

ma'ruzalar o'qishni boshlayman. Mart oyining o'rtalarida yakunlanishi kerak bo'lgan ushbu kursni o'rgatish men uchun har tomonlama muhimligini tushunasiz. Lekin, albatta, bir bo'lak non eng muhimi va Parijda umuman daromadim yo'q ekan, Pragadagi o'rnimni yo'qotgandan ko'ra, darhol qaytib kelganim ma'qul". Shu munosabat bilan u "dekandan quyidagi savollarga shaxsan javob berishini so'radi: "Vazirlikdan mening so'rovimga javob yo'qligi ta'tildan voz kechish deb hisoblanishi mumkinmi, bu masala hal etilishini kutishga haqqim bormi? Parij; agar men mart oyining o'rtalariga qadar Parijda bo'lsam, qaramlikdan mahrum bo'lishim mumkinmi?"

1925-yildan G. D. Gurvich doimiy ravishda Frantsiyada yashadi. 1925-1927- yillarda Parijdagi Slavyan institutida ishlagan, shuningdek, Parij universitetining Rossiya huquq fakultetida dars bergan. 1927-yildan Sorbonnada dars bergan. Ular Sorbonnada ruscha ma'ruzalar ham o'qidilar. 1925-yil 27-noyabrdagi "Vozrojenie" gazetasining xabar berishicha, du Ponteon "Rus huquq faylasuflari" uch soatlik ma'ruza o'qiydilar. 1928-yilda G. D. Gurvich Frantsiya fuqaroligini qabul qildi. shu bilan birga, u rus muhojiratining madaniy va ijtimoiy hayotida ishtirok etishni to'xtatmadi.

REFERENCES

1. Джиянмуратова Г. YOSHLARNING SIYOSIY INSTITUTLARGA NISBATAN ISHONCHI MUAMMOSI: NAZARIY ASOSLAR //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2024. – №. SI-1.
2. Dzhiyanmuratova G. Factors Determining the Behavior of Young Voters //Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation (2993-2777). – 2023. – Т. 1. – №. 10. – С. 96-100.
3. Sherbutayevna J. G. ABSENTEIZM IJTIMOIIY HODISA SIFATIDA //Research and Publication. – 2023. – Т. 1. – №. 11. – С. 4-10.
4. Джиянмуратова Г. Ш. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МОЛОДЕЖИ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН //Технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2023. – С. 35-40.
5. Жиянмуратова Г.Ш. Ёшларни ижтимоий қўллаб-қувватлашнинг меъёрий-ҳуқуқий асослари / Фалсафа ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2023. – №3. – Б. 46-49. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:738O_yMBCRsC
6. Jiyanmuratova G. Sh. Yoshlarga oid davlat siyosatining O'zbekiston tajribasi / Strategik kuch. Xalqaro ilmiy jurnal. – Toshkent, 2023. – № 2. – В. 4-10. /

- https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:WbkHhVStYXYC
7. Jiyanmuratova G. Sh. Elektoral sotsiologiya zamonaviy sotsiologiyaning yo'nalishi sifatida. Gumanitar fanlarni o'qitishning zamonaviy ilmiy yo'nalishlari. Xalqaro ilmiy-amaliy onlayn konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2023-yil 27-aprel. – B. 549-552. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:VaXvI8Fpj5cC
 8. Dzhianmuratova G. Sh. Objective and subjective factors determining the behavior of young voters in the New Uzbekistan. O'zbekiston Milliy universitetining ilm-fan rivoji va jamiyat taraqqiyotida tutgan o'rni. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. Il-qism. – Toshkent. 2023-yil 12-may. – B. 184-186. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:LI9QrySNdTsc
 9. Джиянмуратова Г.Ш., Гафуров О.У. Совершенствование государственной молодежной политики в Новом Узбекистане. Ijtimoiy davlat sharoitida jamiyatni faollashtirish va davlat fuqarolik xizmatini rivojlantirish imkoniyatlari. Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. 2023-yil 26-may. – B. 182-185. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:MLfJN-KU85MC
 10. Jiyanmuratova G.Sh., Gofurov O.Ul. Mehnat bozori. Bandlik va ishsizlik muammolari. Risola. – Toshkent: O'zMU, 2023. – 117 b. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:b1wdh0AR-JQC&gmla=AKKJWFeFxXqMDE4q_nXNQbDQB81Ljy07qhHxz5S7Q0hdwull2xz8em4VO3TxbNOakGMwr85QBU3WrDrbzY9PcYfKO29pCbXsiWiTgnOiUs-WIQ&sciund=9715025613053007710
 11. Джиянмуратова Г. Ш. ELEKTORAL XULQ-ATVORGA RATSIONAL-INSTRUMENTAL YONDASHUVNING PAYDO BO'LISHI VA RIVOJLANISHI TARIXI //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – Т. 5. – №. 3.
 12. Жиянмуратова Г.Ш. Электорал хулқ-атвор мотивацияси: мазмун-моҳияти ва структураси / Социология ва ҳуқуқ / Социология и право / Sociology and law. 2022. 1-жилд. 2-сон. – Б. 37-40. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Tiz5es2fbqcC

13. Джиянмуратова Г. Ш. и др. СИЁСИЙ БЕГОНАЛАШУВ НАЗАРИЯЛАРИ: ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2022. – №. SI-2.
14. ДЗИЯНМУРАТОВА Г. Ш. ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В НАЧАЛЬНЫХ ЭТАПАХ СТАНОВЛЕНИЯ ЭЛЕКТОРАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ //THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука. – №. 12. – С. 670-672.
15. Sherbutaevna J. G. Rational-instrumental theory of electoral behavior. – 2022.
16. Жиянмуратова Г.Ш. Ёш сайловчи электорал хулқ-атвориға таъсир кўрсатувчи омиллар / ЎзМУ хабарлари. – Тошкент, 2022. – № 1/11/1. – Б. 86-89. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:ufrVoPGSRksC
17. Жиянмуратова Г., Суюнов М. ЭЛЕКТОРАЛ ХУЛҚ-АТВОРГА СОЦИОЛОГИК ЁНДАШУВНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ ТАРИХИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2021. – Т. 4. – №. 3.
18. Жиянмуратова Г.Ш. Электорал хулқ-атворға социал-психологик ёндашув: пайдо бўлиши ва ривожланиши тарихи / ЎзМУ хабарлари. – 2021. – №1/6/3. – В. 115-118. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:YsMSGlbcyi4C
19. Dzhianmuratova G. Research of electoral processes in the initial stages of formation of electoral sociology / EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – Tamil Nadu. 2020. № 7. – С. 69-71. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
20. Жиянмуратова Г. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданияти. Монография. – Тошкент, 2021. – 122 б. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:eQOLeE2rZwMC
21. Seitova Zukhrakhon Pirjanovna , Dzhianmuratova Gulnoz Sherbutaevna. Gender equality of Muslim women / Philosophical Readings XIII.4 (2021), pp. 1668-1671. Info@philosophicalreadings.org 10.5281/zenodo.5527944 / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:XiSMed-E-HIC

22. Jiyanmuratova Gulnoz. Sotsiologiya tarixi. – T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 b. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA&AJ&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:W7OEmFMy1HYC
23. Жиянмуратова Г.Ш. Ўзбекистон ёшларининг электорал маданиятини шакллантиришда ижтимоий-сиёсий нашрларнинг ўрни / “Kutubxona.uz” илмий-услубий журнал. – 2020. – №3 (47). – Б. 27-34. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA&AJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
24. Жиянмуратова Г. Ш. ЎЗБЕКИСТОНДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ШАРОИТИДА ЁШЛАР ИЖТИМОЙ-СИЁСИЙ ФАОЛЛИГИ ДИНАМИКАСИ //ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. – 2020. – Т. 3. – №. 1.
25. Jiyanmuratova G. Sh. Research of electoral processes in the initial stages of formation of electoral sociology / EPRA International Journal of Multidisciplinary Research. – Tamil Nadu. 2020. № 7. – С. 69-71. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA&AJ&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC
26. Дзиянмуратова Г.Ш. Ёшлар электорати билан ишлаш самарадорлигини ошириш масалалари. Ижтимоий тадқиқотлар журнали / Журнал социальных исследований / Journal of Social Studies. № 1. 2019. – Б. 71-81. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAA&AJ&cstart=20&pagesize=80&citation_for_view=fdboTmYAAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
27. Jiyanmuratova G. S. ELECTORAL MOOD OF THE YOUTH ELECTORATE OF UZBEKISTAN //ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ НАУКИ. – 2019. – С. 7-9.
28. Gulnosa J. Electoral activity as factor of political socialization of youth //Бюллетень науки и практики. – 2018. – Т. 4. – №. 8. – С. 268-272.
29. Jiyanmuratova G. S. SOME ASPECTS OF UZBEKISTAN YOUTH ELECTORAL CULTURE FORMING //ISJ Theoretical & Applied Science. – 2018. – Т. 7. – №. 63. – С. 109-111.
30. Sherbutayevna J. G. YOSHLAR IJTIMOYIY FAOLLIGI DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR YO ‘NALISHI SIFATIDA //ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOYIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – Т. 1. – №. 1.

31. Sherbutayevna J. G. et al. YOSHLAR HUQUQIY MADANIYATINI YUKSALTIRISH–DAVLAT SIYOSATINING USTUVOR VAZIFASI //ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOYIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – T. 1. – №. 1.
32. Jiyanmuratova Gulnoz. Sotsiologiya tarixi. – T.: Innovatsiya-Ziyo, 2020. – 466 b. / https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=fdboTmYAAAJ&citation_for_view=fdboTmYAAAJ:W7OEmFMy1HYC
33. Gulnoz J., Bunyod N. YOSHLAR IJTIMOYIY-SIYOSIY FAOLLIGINI OSHIRISH–USTUVOR VAZIFA //ZAMONAVIY DUNYONING IJTIMOYIY MANZARASI VA JAMIYAT TUZILMALARI TRANSFORMATSIYASI. – 2024. – T. 1. – №. 1.